

Матвейчук С.П. О развитии налогообложения охоты и охотпользования Урала, Сибири и Дальнего Востока // *Соболь. Состояние ресурсов и перспективы пушного промысла: Материалы научно-практической конференции, С.-Петербург, июнь 1998 г.* – Киров: ВНИИОЗ, 1998. – С. 64-95.

О РАЗВИТИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОХОТЫ И ОХОТПОЛЬЗОВАНИЯ УРАЛА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

С.П.Матвейчук

ВНИИОЗ им. проф. Б.М.Житкова РАСХН, г. Киров

Советское законодательство исходило из принципа бесплатности пользования животным миром, допуская, вместе с тем, возможность установления случаев и порядка пользования животным миром за плату¹.

Закон РСФСР “Об охране окружающей природной среды” впервые ввел, в рамках экономического механизма охраны окружающей природной среды, принцип платности пользования животным миром². Законом пред-

усматривалось, в частности, что плата за природные ресурсы, в том числе животный мир, рекреационные и другие природные ресурсы, взимается: за право пользования в пределах установленных лимитов, на воспроизводство и охрану ресурсов, а также, в случае нарушения природоохранного законодательства, за сверхлимитное и нерациональное использование³.

Установление порядка определения платы за пользование природными ресурсами и ее предельных размеров, а также исчисления и применения нормативов платы было отнесено к компетенции Правительства РФ⁴.

В целом это соответствовало сложившейся компетенции. Оба существовавших тогда специфических, отраслевых платежа – за лицензии и за путевки – регулировались Правительством РФ (государственная пошлина взималась фактически за выдачу и продление охотбилетов⁵, а не за охоту, и будет рассмотрена ниже). Совет Министров РСФСР устанавливал размеры платы за отстрел лицензионных видов диких копытных животных⁶ и бурого медведя⁷. Установление платы за путевки Совет Министров РСФСР возложил на Главохоту РСФСР и Госкомцен РСФСР⁸, последний делегировал это право Росохотрыболовсоюзу⁹, который, в свою очередь, предоставил право утверждения соответствующих прейскурантов республиканским, краевым и областным обществам охотников и рыболовов¹⁰. Поскольку делегирование прав обратимо, до общей либерализации цен¹¹ (со 2 января 1992 г.) порядок установления, а применительно к плате за лицензии, и размер платежей контролировался Правительством РСФСР.

Попытки субъектов РФ зафиксировать на уровне федерального закона свое право на самостоятельное установление платежей за пользование природными ресурсами¹² закончились безуспешно. Был, тем не менее, принят ряд подзаконных актов временного действия, расширявших полномочия регионов в этой сфере¹³.

Важным для нашей темы результатом регионального нормотворчества стало столь бурное расширение спектра различно именуемых обязательных платежей, что даже беглое их описание требует предварительной систематизации. Ввиду терминологического разнобоя нормативных актов действующего законодательства необходимо предупредить, что для целей настоящего обзора различаются *охота*, в общепринятом понимании, и *охотпользование* (ведение охотничьего хозяйства на закрепленной территории на основании долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты). Разграничиваются также *удостоверение права* на охоту и охотпользование, *предоставление права* как непосредственный допуск к пользованию и *осуществление права* на него как текущий процесс. Вместе с тем, при изложении официальных документов могут воспроизводиться, а при поименовании и цитировании во всяком случае приводятся официальные термины.

Следует заметить, что противоречивость или невнятица официально

применяемых терминов не являются, как правило, следствием недомыслия или косноязычия разработчиков актов, а отражают глубинные сдвиги в понятийной основе или принципиальное несоответствие именованного описываемому явлению.

Неслучайно, например, очевидно некорректное применение в Федеральном законе “О животном мире”¹⁴ термина “пользование” (“использование”), традиционно понимаемого русским языком как получение благ из нарушаемого существенно источника, к добыче (отстрелу), при котором результатом “однократного использования” зверя является сам зверь целиком, или установление именно “однократности” использования, подразумевающей возможность повторного отстрела добытого зверя. Сплошной анализ текста закона показывает, что единственной объяснимой причиной этой несообразности является неодолимое стремление разработчиков признать гражданина пользователем животным миром наравне с хозяйствующими субъектами. Это подтверждается и тем, что Закон, якобы разделяя *пользование* и *использование*, из субъектов этих процессов упоминает только *пользователя* (назвать охотника и рыбака *использователем* было бы уже совсем не по-русски).

Пример иного рода – переименование, по мере прохождения, проекта федерального закона “О налоге на *пользование* объектами животного мира”¹⁵ в проект “О плате за *право пользования* объектами животного мира...”¹⁶. Очевидно, что первоначальное наименование предполагает учет при обложении факта пользования, а, возможно, и его объемов (результатов); окончательное, напротив, предусматривает обложение, безотносительное не только к объему фактически полученных пользователем благ, но и к тому, приступал ли плательщик к пользованию вообще.

Традиционные платежи

В советский период и лицензии, и путевки имели значение *разрешений* на охоту. Классификатор Госстандарта СССР относил предоставление охоты к платным услугам, оказываемым населению¹⁷. Денежные средства от выдачи лицензий поступали территориальным органам Главохоты РСФСР, а от выдачи путевок – предприятиям и организациям, ведущим охотничье хозяйство. Однако назначение этих средств было одинаково. Главохоте РСФСР директивно предписывалось направлять их “на проведение мероприятий по охране и воспроизводству государственного охотничьего фонда”¹⁸. Прейскурант на услуги, оказываемые населению охотничьими и рыбными хозяйствами, утвержденный Госкомцен РСФСР в 1977 году, предусматривал, что присвоение охотничьим хозяйствам категорий, влияющих на уровень цен и саму платность предоставления охоты, осуществляется “с учетом проводимых в этих хозяйствах биотехнических и воспроизводственных мероприятий”¹⁹. Таким образом,

поступающие в общества охотников средства от платы за путёвки также направлялись на государственные нужды.

Собственно выдача путевок никогда не была для обществ источником прибыли, в отличие, например, от торговой деятельности или сдачи мяса диких копытных животных. Думается, именно некоммерческий, полугосударственный статус Росохотрыболовсоюза, фактическая бесприбыльность ведения охотничьего хозяйства как такового и природоохранно-компенсационный характер платежей за путёвки обусловили делегирование Росохотрыболовсоюзу права установления размеров платы за путёвки.

Эта плата, как и плата за лицензии, была, по сути, обязательным взносом охотника на воспроизводство охотничьих животных, находящихся в исключительной государственной собственности, то есть налоговым платежом, “основанной на законе денежной формой отчуждения собственности с целью обеспечения расходов публичной власти”²⁰, отчуждения, осуществляемого через общественную организацию²¹ (как и титульный налог – государственная пошлина).

Далее платежи за лицензии и путёвки эволюционировали в противоположных направлениях.

В 1992 году Правительство РФ, утверждая размеры лицензионных платежей за добычу диких копытных животных и бурого медведя, употребляло традиционное словосочетание “добыча за плату”²². Однако в 1994 году Правительство РФ утвердило уже “размеры *платы за пользование* дикими животными по разрешениям (лицензиям)”²³, признав тем самым принадлежность платы за лицензии к платежам за пользование природными ресурсами.

Плата за путёвки, напротив, в ходе разгосударствления, а затем и децентрализации порядка ее установления коммерциализировалась, утратила публичный характер и прямую ранее связь с природоохранными государственно значимыми мероприятиями. Госкомстат РФ относил “лицензии на отстрел животных, дичи, ловлю рыбы” к платным услугам населению²⁴; той же позиции, применительно к путёвкам на право производства охоты, придерживался Минфин РФ²⁵.

В начале 90-х годов государственными органами управления охотничьего хозяйства нескольких регионов России были инициированы ограничения прав обществ охотников на самостоятельное установление цен на путёвки на право охоты; в некоторых случаях оспаривалась собственно платность охоты. Судебные инстанции, рассматривая возникшие по этому поводу споры, принимали диаметрально противоположные решения, однако к концу 1993 года судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ утвердилась во мнении, что плата за путёвку – это предусмотренная законодательством плата за услугу, и общества охотников вправе устанавливать ее размеры самостоятельно²⁶.

Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) 1993 года²⁷, введенный взамен упоминавшегося выше общесоюзного, уже не содержал охотничьих услуг, а классификатор видов деятельности (ОКДП) предусматривал, что подгруппа "Деятельность по предоставлению услуг, связанных с охотой, промыслом и разведением дичи" включает "виды деятельности, связанные с услугами по охоте *на коммерческой основе*..."²⁸.

В начале 90-х годов плата за путевки укрепилась в качестве элемента гражданского (коммерческого) оборота, плата же за лицензии, напротив, была приобщена к платежам за пользование природными ресурсами, отнесенным к федеральным налогам²⁹.

Тем не менее, в законодательстве субъектов РФ неопределенность сохранилась. Так, только в 1997 году Хабаровская краевая Дума исключила из описания размера платы на охрану и воспроизводство ресурсов охотничьих животных, введенной в 1993 году краевым актом, слова "включая НДС"³⁰: понадобилось четыре года, чтобы осознать, что был введен налог, а не коммерческий тариф.

Итак, до начала 90-х годов в охотничьем хозяйстве России повсеместно применялись лишь три специфических обязательных платежа – плата за путевки, плата за лицензии и госпошлина за удостоверение права охоты (к ним примыкали взносы, граждан в общества охотников³¹).

ПЛАТЕЖИ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРАВА НА ОХОТУ

При удостоверении права на охоту российских граждан взималась государственная пошлина, имеющая длительную (и весьма интересную) историю. До последнего времени она не была значительным по размеру платежом, составляя, например, в 1992–1995 году 5 рублей³² (эта сумма соответствовала в начале 1992 года 1,5 % минимальной месячной оплаты труда [ММОТ], в конце 1995 года – 0,008 % ММОТ). Затем, после полуторогодового перерыва, пошлина была установлена в размере 10 % от ММОТ³³ для граждан России и 2 ММОТ – для иностранных граждан³⁴.

К госпошлине примыкали взносы, уплачиваемые гражданами по вступлении и состоянию в общественных охотничьих организациях – в период монополии обществ охотников на удостоверение права штатских лиц на охоту в непромысловых районах России (1982–1993 годы³⁵), формально утратившие обязательность с возвращением государственным органам управления охотничьим хозяйством права выдачи охотничьих билетов.

Удостоверение права охоты путем вступления в общества охотников (состояния в них) обходилось гражданам дороже, чем в органах Охотдепартаментов, на сумму взносов. Это привело: в обществах охотников – к снижению или стабилизации размеров взносов, рассрочке их выплаты и другим амортизирующим послаблениям; в органах Охотдепартаментов – к дополнению государственной пошлины различными платежами (завышение стоимости бланков, оплата их оформления, учета и т. п.), обосновываемыми

необходимостью компенсации расходов по удостоверению права на охоту. Фактически сложилась олигополистическая конкуренция на рынке удостоверения права на охоту. Несмотря на влияние ряда внеэкономических факторов (наличие или отсутствие у конкурентов угодий, снабженческо-сбытовой сети ограниченного доступа, административных и лоббистских возможностей), цены государственного и общественного секторов зависимы друг от друга и постепенно выравниваются.

Главным дополнительным платежом, используемым органами Охотдепартамента РФ, явилась плата за проведение *испытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим оружием* (до середины 1993 г. официально именовавшихся *испытаниями по охотминимуму*³⁶; этот термин, для краткости, и будет далее употребляться).

В конце 1993 г. Минсельхоз РФ предложил начальникам государственных органов управления охотничьим хозяйством субъектов РФ (далее, в целях экономии места, – *охотуправлений*) решить вопрос об установлении такой платы, и в ряде субъектов она была введена.

Так, в 1994 году администрация Приморского края установила³⁷, что испытания по охотминимуму проводятся при выдаче охотничьего билета и затем регулярно через каждые три года; нарушители правил охоты проходят испытания дополнительно. Все охотники края при охоте в угодьях любой принадлежности обязаны иметь охотничий билет, выдаваемый крайохотуправлением и, следовательно, проходить испытания по охотминимуму в изложенном выше порядке. Членские охотничьи билеты признавались недостаточными и необязательными, и все же выдавать их могут только охотобщества, арендующие угодья. Утверждены следующие размеры платы, взимаемой крайохотуправлением за “виды услуг”: проведение испытаний по охотминимуму – 0,5 ММОТ; оплата за охотничий билет – 1,0 ММОТ; оплата за продление срока действия охотничьего билета – 0,5 ММОТ. Плата целиком поступает в крайохотуправление и используется “на природоохранные мероприятия и содержание работников управления”. Впоследствии охотникам – представителям коренных малочисленных народов Севера было разрешено оплачивать только стоимость изготовления бланков охотничьих билетов и карточек учёта охотника³⁸.

Этот (как и другие ниже приводимые) пример из практики Приморского крайохотуправления не столько типичен, сколько показателен. Благодаря агрессивнo-бюрократическому стилю работы этого управления любые начинания доводятся в Приморье до крайних проявлений, хорошо формализованных, весьма иллюстративных и потому широко используемых мною в дальнейшем. Применительно к охотминимуму наиболее далеко из обследованных регионов зашла, видимо, Республика Коми, где в 1997 году было установлено *ежегодное* проставление отметки о сдаче охотминимума³⁹.

Совет Министров Республики Бурятия в 1994 году включал в перечень лицензируемых видов деятельности промысловую охоту⁴⁰. Эта норма вскоре утратила силу⁴¹: решено было лицензировать (удостоверять право на) охотпользование, а не охоту.

ПЛАТЕЖИ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРАВА НА ОХОТПОЛЬЗОВАНИЕ

В советском законодательстве охотпользование не контингентировалось. Перечисленные Положением об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР типы организаций (государственные и кооперативные организации, в том числе колхозы, и общества охотников), за которыми заведомо предполагалось право на ведение охотничьего хозяйства на закрепленных территориях, охватывали весь наличный спектр хозяйствующих единиц. С расширением этого спектра за счет частных предприятий ситуация не изменилась – равенство прав организаций всех видов собственности реально присутствовало. Более того, несмотря на предусмотренное Федеральным законом “О животном мире” недопущение к охотпользованию лиц, не являющихся юридическими, в ряде субъектов РФ охотпользование официально разрешено не только индивидуальным предпринимателям, но и гражданам.

Вместе с тем, практическое применение получило представление о том, что охотпользование – весьма сложный вид деятельности, требующий наличия обладающих специальными познаниями специалистов и определенных материальных, в том числе финансовых, ресурсов. Появилась практика официального предварительного подтверждения организационно-экономической и методической готовности претендента к осуществлению охотпользования, причем такое подтверждение не связано жестко с фактическим закреплением угодий (предоставлением животного мира), а является его необходимым условием и осуществляется вне процесса закрепления (как правило, до рассмотрения вопроса о закреплении, но, в некоторых случаях, и параллельно охотпользованию).

Согласно акту 1993 года, в Приморском крае претенденты на охотпользование, а равно действующие охотпользователи (при пролонгации, перезаключении или изменении условий договоров аренды охотугодий) обязаны проходить квалификационную аттестацию⁴². Для случаев, когда аттестованный по каким-либо причинам не заключал договор аренды охотугодий, был установлен годичный срок действия аттестата⁴³. Было установлено также, что плата за аттестацию устанавливается самой аттестационной комиссией “в размере фактических расходов... с учетом инфляционных процессов”⁴⁴.

Обязательной признавалась в Приморье и аналогичная квалификационная аттестация пользователей лесным фондом для нужд охотничьего хозяйства⁴⁵ в специально создаваемых комиссиях, также платная (в 1995 году была включена в аттестацию охотпользователей⁴⁶).

В состав квалификационных требований вводились не только функциональные, но и институциональные критерии.

Так, в начале 1995 г. в красноярском законодательстве появилась норма, допускающая предоставление участков лесного фонда в аренду для нужд охотничьего хозяйства физическим лицам только при условии их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица⁴⁷. Поскольку в крае установлено, что право на охотпользование вытекает из права на лесопользование для нужд охотничьего хозяйства, следует за ним, то без получения статуса индивидуального предпринимателя (или юридического лица) невозможно и охотпользование само по себе.

ПЛАТЕЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ОХОТЫ

Предоставление права охоты традиционно осуществляется в форме выдачи путевки и (или) лицензии (*именных разовых лицензий* – в терминологии Федерального закона “О животном мире”). Обсуждавшиеся выше неясности экономико-правового статуса платы за путевку нашли отражение и на региональном уровне.

Так, перед охотсезонами 1995-96 и 1996-97 годов администрация Алтайского края специально постановляла, что путевка, выдаваемая охотнику охотпользователем, является “удостоверением на право осуществления любительской и спортивной охоты (а не услугой)”, и потому “при охоте без обслуживания с охотника может взиматься только стоимость изготовления и оформления бланка путевки”; цену путевки предписывалось во всяком случае согласовывать с краевым комитетом цен⁴⁸. Однако, аналогичный акт 1997 года уже разрешал охотпользователям устанавливать цену путевки самостоятельно⁴⁹. К слову, по меньшей мере три последних сезона этими же актами администрации предусматривалось, что 10% от общего лимита именных разовых лицензий всех охотпользователей остается в крайохотдепартаменте “для выдачи гражданам”.

В акте Иркутской области 1991 года указывалось, что арендатор охотничьих ресурсов взимает с охотников плату за добычу охотничьих животных “для возмещения собственных затрат на охрану и воспроизводство охотничьих ресурсов”⁵⁰; о прибыли арендатора умалчивалось.

Плату за путевку на охоту в угодах охотпользователя логично принять за коммерческий тариф хозяйствующего субъекта. Однако плата за путевки в угоды общего пользования (так называемый *государственный резервный фонд*), а равно получившие большое распространение доплаты к установленной на федеральном уровне стоимости лицензий, в силу некоммерческого статуса непосредственно контролирующих эти угоды территориальных органов Охотдепартамента РФ, утверждения тарифов государственными (муниципальными) органами власти и управления, поступления

платы в бюджеты разных уровней (в специальные внебюджетные фонды, в финансируемые из бюджета организации) или ее учета в доходах бюджета (фондов, органов) имеют все признаки налогов.

Так, в принятых осенью 1997 года распоряжениях губернатор Приморского края указал, что “в угодьях государственного резервного фонда охота проводится управлением охотничьего хозяйства”, и установил стоимость путевок (“разрешений на право производства охоты”) в этих угодьях на различные виды. Например, за разрешения на добычу барсука и ондатры предписано взимать, соответственно, по 20000 и 2000 рублей за особь, а на водоплавающих, большую горлицу, бекаса и дупеля – 5000, 3000 и 3000 рублей за сутки. Полученные средства распределяются в равных долях между крайохотуправлением и бюджетами муниципальных образований (“административных территорий”)⁵¹. Крайохотуправлению было поручено установить, по согласованию с краевым комитетом по ценообразованию и контролю за ценами, размер сбора, взимаемого за выдачу лицензий, и стоимость путевок (“допусков”) на право охоты в угодьях государственного резервного фонда на диких копытных животных, бурого медведя, пушные виды диких животных и рябчика. Если плата за лицензии поступает в бюджеты (60% – в краевой, 40% – в федеральный), то “средства от взимания сбора” целиком поступают крайохотуправлению и должны направляться на проведение экспертизы заявок на пользование животным миром, “организационные и другие расходы, в том числе включающие выплаты стимулирующего характера, связанные с выдачей лицензий”. Половина стоимости путевок поступает в крайохотуправление, другая – в бюджеты муниципалитетов⁵².

На Сахалине средства от сборов за “лицензии, разрешения, путевки, квитанции на отстрел (отлов) охотничьих животных” поступают в бюджет области (60 % сумм), а затем перечисляются на счет облохотуправления и расходуются им согласно программам природоохранных мероприятий (эти средства выделяются облохотуправлению отдельной строкой бюджетного закона области, а сметы по программе утверждаются губернатором⁵³). В Томской области через областной бюджет на нужды облохотуправления поступает 30% платы за пользование объектами охоты (другие 30% – в местные бюджеты, которым также предписано расходовать их на цели, “связанные с охраной, воспроизводством и использованием охотничьих животных и среды их обитания”⁵⁴).

Устанавливаемые доплаты к установленной на федеральном уровне стоимости лицензий нередко составляют значительные суммы.

Так, в Томской области взимаемый дополнительно к плате за лицензию на бурого медведя (2 ММОТ) *сбор за выдачу лицензии* был установлен в размере одного ММОТ (зачислялся на счет облохотуправления, выдающего лицензии, и предназначался “на возмещение затрат, связанных с выдачей лицензий”)⁵⁵.

ПЛАТЕЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ОХОТПОЛЬЗОВАНИЯ

Начиная с 1992 года, года вступления в силу Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды", предусматривавшего, помимо заключения с природопользователем договора, выдачу ему лицензии на природопользование⁵⁶, стало развиваться региональное законодательство о лицензировании охотпользования.

Так, Указом Президента Республики Бурятия в 1995 году к лицензируемым видам деятельности было отнесено, наряду с добычей диких копытных животных, медведя и соболя, "право охотхозяйственной деятельности (включая охотничий туризм)"⁵⁷. Лицензии, согласно указу, выдаются Правительственной лицензионной комиссией при Минэкономике РБ по заключению республиканского Управления по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов. За рассмотрение заявлений о выдаче лицензий и за саму выдачу взимаются платы, поступающие в бюджет. В 1996 году предмет лицензирования был поименован "охотхозяйственная деятельность (включает охотничий туризм)"; установлено также, что лицензии на эти виды деятельности выдает охотуправление по заключению республиканского Госкомитета по экологии и природопользованию (по поводу охотхозяйственной деятельности требуется и заключение Правительства РБ).

В Приморском крае в 1994 году установлено, что "лицензионный сбор за выдачу лицензий, подготовку технической документации, экспертизу документов заявителей и другие услуги" устанавливается самой комиссией по лицензированию пользования охотугодьями и "в размере фактических расходов... с учетом инфляционных процессов"⁵⁸.

Кроме того, в Приморском крае по меньшей мере с 1993 г. действуют акты о лицензировании пользования лесным фондом для нужд охотничьего хозяйства⁵⁹; "плату за выдачу лицензий, подготовку технических документов, экспертных документов заявителей и другие услуги комиссии" предписано устанавливать в соответствии с нормативами на камеральные работы при лесоустройстве лесного фонда края⁶⁰. Предусмотрено также взимание платы за услуги органов управления лесами по оформлению договоров аренды лесного фонда с подготовкой данных по участкам (исходя из фактических затрат)⁶¹.

Характерно развитие алтайского законодательства в этой сфере.

Весной 1995 г. администрация Алтайского края утвердила Временное положение о порядке лицензирования пользования охотничьими ресурсами края⁶². Претендент на охотпользование вносит, согласно этому положению, плату за рассмотрение его заявления (при отказе не возвращается) и, в случае его удовлетворения, плату за выдачу лицензии. Размер единовременного сбора за выдачу лицензии, перечисляемого в краевой бюджет, определяется комиссией по лицензированию, исходя из расходов

на экспертизу заявок, на получение лицензии и иных расходов, и согласовывается с краевым комитетом по ценам.

Новые редакции положения (январь и март 1996 года)⁶³ предусматривали, что сбор за выдачу лицензии поступает на счет крайохотдепартамента и используется на покрытие расходов, связанных с выдачей лицензии.

Все три варианта положения устанавливали, что долгосрочная лицензия “выдается на срок не менее 3-х лет”, который может быть уменьшен по желанию заявителя, и что продление срока действия лицензии осуществляется в порядке, установленном для ее получения.

Согласно закону Алтайского края о лицензировании охотпользования, принятому в ноябре 1996 г.⁶⁴, обе платы – за рассмотрение заявления о выдаче лицензии и за выдачу лицензии (а равно за дубликат или переоформление лицензии) – взимаются в пределах, установленных администрацией края. Сбор за выдачу лицензии поступает на счет крайохотдепартамента⁶⁵.

Сверх платы за рассмотрение заявления заявитель возмещает расходы краевых управления лесами, комитета экологии и природных ресурсов, инспекции рыбоохраны, связанные с проведением экспертизы и “экологического аудирования”, по представляемым ими “калькуляциям произведенных расходов”.

Видимо, наличием этой сверхнормативной, нефиксированной платы, зависящей от срока пользования, обусловлено то, что, несмотря на установленный краевым законом десятилетний минимальный срок действия лицензии, из 17 заявителей 1997 года, по которым имеются данные, лишь пятеро (Сибирский социальный банк, АООТ “Полиэкс”, общество охотников и рыболовов ПО “Алтайский моторный завод” и др.) заявили на полный срок, двое (ТОО “Виктория” и ОАО “Геофизика”) – на 5 лет, а остальные десять (госпромхозы “Салаирский” и “Предгорный”, государственное предприятие “Первомайское”, Тальменское муниципальное охотничье-промысловое хозяйство, краевой совет “Динамо”, охотничий клуб “Горностай” и др.) подали (оплатили) заявки лишь на 3 года⁶⁶.

ПЛАТЕЖИ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОХОТПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с провозглашенным федеральным законодательством принципом платности природопользования региональные власти установили, в разнообразных интерпретациях, платежи охотпользователей. Как говорилось выше, Закон РСФСР “Об охране окружающей природной среды” предусматривал два вида обязательных платежа: за право пользования природными ресурсами в пределах установленных лимитов и на воспроизводство и охрану природных ресурсов.

В Хабаровском крае введены были фактически плата за угожья и плата за урожай (добычу). Актом 1993 года устанавливались: платеж за

право пользования ресурсами охотничьих животных – в процентах ММОТ за 1 тыс. га закрепленных охотничьих угодий (см. табл. 1), и платеж на охрану и воспроизводство ресурсов охотничьих животных – в процентах МРОТ за каждое добытое животное, в том числе нелегальных видов (без учета стоимости лицензий на добычу лицензионных видов охотничьих животных)⁶⁷.

Таблица 1

Пределные размеры охотничьих угодий, закрепляемых за охотпользователями – физическими лицами, и размеры платы за право пользования ресурсами охотничьих животных, в зависимости от состава угодий, в % ММОТ на 1000 га, по районам Хабаровского края⁶⁸

Районы (группы районов) края	Пределные размеры охотугодий, тыс. га	Доля гольцов и марей в составе охотничьих угодий					
		до 10%	10-20%	21-40%	41-60%	61-80%	более 80%
I	80	11,0	9,8	8,5	6,8	5,2	3,5
II	60	19,0	16,9	14,5	11,8	8,9	6,1
III	45	26,0	23,1	20,0	16,1	12,2	8,3
IV	35	28,0	24,9	21,6	17,4	13,2	9,0
V	25	35,0	31,2	27,0	21,7	16,5	11,2

Оригинальный подход был реализован в 1992 году в Иркутской области. Платеж за право пользования в пределах установленных лимитов был истолкован как *плата за аренду* охотничьих ресурсов, вносимая арендатором в районный бюджет, а платеж на охрану и воспроизводство ресурсов – как *плата за добычу* охотничьих животных, взимаемая арендатором с охотников⁶⁹. При этом районным Советам народных депутатов предоставлялось право применять к нормативу арендной платы, определенному согласно областному положению, повышающий “инфляционный” коэффициент (до 10,0). В 1993 году это полномочие было передано районным администрациям, а применение коэффициента было поставлено в зависимость, наряду с инфляцией, и от “местных природных условий”⁷⁰.

В Приморском крае был установлен один платеж, фактически – за предположительно оптимальную емкость угодий⁷¹. В утвержденном в 1993 году администрацией края положении об аренде охотугодий⁷² принималась следующая методика определения размеров арендной платы: умножением площадей угодий в разрезе классов бонитетов по каждому виду на нормативы численности животных определяется *валовый расчетный ресурс* арендуемых угодий, а затем сумма арендной платы исчисляется согласно нормативу отчислений от стоимости валового расчетного ресурса в

“фактически сложившейся рыночной стоимости продукции в первом полугодии отчетного года”. Нормативы отчислений составляют по классам бонитетов, от 2% до 3% от валового расчетного ресурса копытных животных (кроме кабана) и бурого медведя, и от 3% до 5% – от ресурса пушных зверей, пернатой дичи и кабана. Кроме того, “нормативы платы за охотничьи угодья могут быть повышены в охотугодьях, где имеются миграционные и зимовочные скопления охотничьих животных, на которых арендатор проводит охоты”. Арендная плата за пользование охотничьими угодьями формально (арифметически) разбивается на два платежа. Плата *за право пользования* ресурсами (30% арендной платы) перечисляется в бюджеты муниципальных образований, а плата *на воспроизводство* ресурсов (70%) – в краевой целевой внебюджетный фонд воспроизводства ресурсов диких животных.

Обнаружены два случая установления платы за реальное *пользование*, а не за *право пользования*.

Согласно законодательству Сахалинской области, “основные охотпользователи” вносят плату за лицензии и разрешения на отстрел (отлов) охотничьих животных по частям: до 1 ноября – половину по “фактической заготовке охотничьей продукции” за прошедший охотсезон; до 15 апреля следующего года – доплату по фактически добытому в закончившемся сезоне количеству животных (с учетом коэффициента инфляции)⁷³. В Хабаровском крае аналогичный порядок внесения платежей установлен для нелимитируемых видов; плата за лимитируемые виды вносится при получении лимита и в случае неиспользования не возвращается⁷⁴ (при неудачной охоте иностранного охотника не взимается *плата за ресурсы*, составляющая пятикратный размер стоимости лицензии⁷⁵). Бурятское, например, законодательство конкретно устанавливает, что деньги за неиспользованные при охоте с участием иностранных граждан лицензии охотпользователю не возвращаются (стоимость лицензии в каждом отдельном случае устанавливается правительственной комиссией, в зависимости от продолжительности тура, ценности, количества и видов добываемых животных, и утверждается Правительством РБ)⁷⁶.

Особое положение занимают устанавливаемые федеральным правительством платежи за лицензии на добычу диких копытных животных, бурого медведя и отдельных видов пушных зверей – выдачей этих лицензий предоставляется и право охоты, и право охотпользования. При любом варианте стоимость лицензий оплачивается в конечном счете охотником и определяет, наряду с другими платежами, экономическую эффективность и саму целесообразность охоты.

В сентябре 1997 года Правительство РФ впервые в российской практике ввело⁷⁷ плату за лицензии (разрешения) на добычу бобра, выдры и соболя.

Предельные размеры платы были установлены в 0,4-0,9 ММОТ (ноябрьским постановлением Правительства РФ⁷⁸ тариф за соболя для обществ охотников был понижен до 0,2-0,7 ММОТ, хотя, как видно из предыдущего изложения, эта разница в региональной практике легко нейтрализуется введением дополнительных сборов).

Анализ ставок, избранных субъектами РФ, обнаруживает следующую закономерность: чем меньшими ресурсами соболя располагает регион, тем выше плата за лицензию.

Так, в Алтайском крае при лимите добычи соболя в 138 особей (охотсезоны 95-96 – 97-98 годов⁷⁹) плата была установлена в размере 0,9 ММОТ⁸⁰; в Кемеровской области при лимите в 500 соболей (данные сезонов 96-97 и 97-98 годов⁸¹) – 0,7 ММОТ⁸²; в Амурской области при среднегодовых заготовках в 1529 шкур (92-97 гг.⁸³) – 0,5 ММОТ⁸⁴; в Приморском крае при лимите в 5000 соболей (сезон 97-98 гг.) – 0,4 ММОТ⁸⁵. Имеющиеся отклонения не нарушают указанной связи; более того, она прослеживается и в ставках платы, принятых субъектами РФ до правительственного постановления. В то время как в Амурской области и ранее (в 1994 году) была принята ставка в 0,5 ММОТ⁸⁶, в Красноярском крае (средний лимит охотсезонов 94-95 – 97-98 годов – 22953 соболя⁸⁷) она составляла в трех последних сезонах 0,05 ММОТ⁸⁸. Поскольку открытие промысла означает отсутствие чрезвычайных угроз поголовью, логично предположение, что при выборе высокой ставки ориентиром служит не больший размер затрат на охрану и воспроизводство, а необходимая на содержание органа управления охотничьим хозяйством сумма, приблизительно равная для всех регионов. Другими словами, несколько миллионов деноминированных рублей, составляющие бюджет охотуправления, раскладываются, в различных пропорциях, на наличный контролируемый ресурс (во всем его видовом разнообразии), и полученные суммы именуется платой за пользование. Именно такая схема расчета платы (“по уровню затрат госорганов на управление, охрану и воспроизводство ресурсов”) предлагалась Главохотой Минсельхоза РФ в 1992 году⁸⁹, и приведенные данные свидетельствуют о ее широком применении.

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ ЛЕСНОГО ФОНДА ДЛЯ НУЖД ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА

Обоснование этого платежа – самая большая загадка налогообложения охотпользователей. Он предусмотрен федеральным законодательством⁹⁰, введен во всех регионах, определены ставки и порядок расчетов, плательщики, получатели, направления использования платежей и т.д..

Однако, как в федеральных, так и в региональных актах отсутствует содержательное объяснение того, в чем именно состоит пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства, какой подлежащий оплате лесной ресурс потребляется обычным охотпользованием. Перечисля-

емые в некоторых документах конкретные нужды реализуются, согласно этим же документам, в специальном порядке (и за отдельную плату). Поскольку *охота* рассматривается федеральным законодательством не как лесопользование, а как бесплатно осуществляемое *пребывание граждан в лесах*, и очевидно, что наличие или отсутствие охотпользователя не является само по себе источником принципиально иного воздействия на лесной фонд, можно утверждать, что обсуждаемый платеж – хрестоматийный пример “налога ради налога”, фискального недоразумения. В пользу сформулированного мнения и то обстоятельство, что, например, земли сельскохозяйственного назначения или водные объекты, также являющиеся ареной жизни используемых охотничьих животных, предоставляются охотпользователям, по общему правилу, без специальных оформления и оплаты.

Информация по лесным платежам приводится здесь только для ознакомления с методическими подходами, оценки финансового давления на охотпользование и в дальнейшем не обсуждается.

Законодательством Приморского края установлено, что “лесные подати за пользование лесным фондом для нужд охотничьего хозяйства (плата за землю лесного фонда) исчисляются по ставкам налога за земли сельскохозяйственного назначения...”⁹¹. Плата за пользование участками лесного фонда, предоставленными для нужд охотничьего хозяйства, включает в себя:

- арендную плату – плату за право пользования участками лесного фонда – в размере 2% от расчётной стоимости площади арендуемого участка по ставкам налога за земли сельскохозяйственного назначения;

- лесные подати за пользование лесным фондом для нужд охотничьего хозяйства по тем же, но полным ставкам (100%) за участки земли, фактически отведённые под постройки, сооружения и другие объекты охотхозяйственного назначения (охотничьи базы, избушки, искусственные кормовые поля, подкормочные площадки, искусственные солонцы и т.д.)⁹².

Красноярским законодательством определялось (в 1994 году), что “нужды охотничьего хозяйства включают охотустройство участков лесного фонда, охрану, воспроизводство и рациональное использование запасов охотничьих животных”⁹³, однако содержание пользования лесным фондом также не раскрыто.

Как и в приморском законодательстве, кое-что проясняется в нормах о плате: постановлением краевой администрации о порядке определения платы районным властям рекомендуется определять ставки арендной платы соглашениями с охотпользователями “с учетом обеспечения рентабельности охотхозяйственной деятельности”⁹⁴. Очевидно, что базой ставок предполагалось в данном случае не качество и степень эксплуатации лесфонда как арены охотпользования, а платежеспособность (доходность деятельности) арендатора. Краевой закон о принципах определения лесных

платежей⁹⁵ причислил пользователей лесным фондом для нужд охотничьего хозяйства к плательщикам податей (включающих плату за землю), то есть пользователям лесного фонда (а не арендной платы, которая взимается с арендаторов участков лесного фонда).

Однако утвержденная полтора месяца спустя методика расчета лесных платежей содержала нормы и о лесных податях (ставки и размеры которых устанавливаются на основе договоров с охотпользователями с учетом их рентабельности и продуктивности угодий), и об арендной плате (устанавливаемой по ставкам податей, опять же с учетом рентабельности охотпользования)⁹⁶.

Еще через полгода (в апреле 1995 года) был установлен совершенно иной порядок расчета ставок и размеров лесных податей, а также арендной платы, основывающийся на умножении базовой расчетной ставки лесных податей за один гектар лесного фонда, ежегодно устанавливаемой краевой администрацией, на площади участков лесного фонда с применением коэффициентов классности ("экспликация") и удаленности охотугодий⁹⁷ (см. таблицы 2 и 3) по формуле $T = B \times (P_1 \times K_1 + P_2 \times K_2 + \dots + P_n \times K_n) \times U$, где: T – сумма платежа; B – базовая расчетная ставка лесной подати за 1 га; P – площадь лесного фонда, используемая для нужд охотничьего хозяйства, определяемая суммированием площадей лесных выделов соответствующих классов угодий; K – коэффициент экспликация; U – коэффициент удаленности, определяемый по расстоянию от места нахождения конторы лесхоза до центра арендуемого участка лесного фонда.

Предусматривалось, что базовая ставка будет утверждаться ежегодно "в связи с изменением уровня рыночных цен на продукцию, заготавливаемую охотпользователями". На 1995 год была утверждена ставка 2,5 рубля за гектар, на 1996 год – 6 рублей⁹⁸, то есть увеличенная в 2,4 раза, на 1997 год – 6 рублей⁹⁹.

С 1996 года было решено выделять участки лесфонда для охотнужд только на условиях аренды¹⁰⁰, а администрациям районов и владельцам лесного фонда рекомендовано "выделять охотпользователям бесплатно участки земли и сенокосы" из земель госземфонда и гослесфонда, переданного в аренду для охотнужд, в соответствии с установленными в районах нормативами¹⁰¹.

КОСВЕННЫЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ

Помимо различных платежей, широко применяются различные обязанности, подразумевающие дополнительные расходы охотпользователя.

Например, Положением об аренде охотничьих угодий на территории Приморского края 1993 года¹⁰² предусмотрены: оплата арендатором всех "контрольных и проверочных работ", если в их результате выявлены нарушения; обязательность проведения учетных работ по методикам, утвержденным арендодателем; проведение за счет арендатора ревизии

Таблица 2

Коэффициенты экспликации угодий, принимаемые в расчетах ставок платы за пользование лесным фондом для нужд охотничьего хозяйства в Красноярском крае

Экспликация участков лесного фонда (охотничьих угодий)	Класс охотничьих угодий Коэффициент экспликации (К)
1. Темнохвойная тайга	1,20
2. Светлохвойная тайга	0,70
3. Лиственные леса	0,20
4. Гари и вырубки	0,35
5. Водно-болотные ондатровые угодья	1,70
6. Поля и степи	0,20
7. Прочие (в т.ч. болота)	0,03

Таблица 3

Коэффициенты удаленности угодий, принимаемые в расчетах ставок платы за пользование лесным фондом для нужд охотничьего хозяйства в Красноярском крае

Удаленность участков лесного фонда (охотничьих угодий), км	Удаленность охотничьих угодий Коэффициент удаленности (У)
До 50	1,2
От 51 до 100	1,0
Свыше 100	0,5

состояния охотничьих ресурсов при окончании срока действия договора аренды или досрочном его расторжении по инициативе арендатора. Поскольку состав и, соответственно, стоимость учетно-ревизионных работ определяется арендодателем, она может быть практически любой. К тому же некоторые нормативные требования к арендаторам заведомо невыполнимы (например, возложение на него обязательств поддерживать одновременно и *экологически оптимальную*, и *хозяйственно-целесообразную* численность охотничьих животных, а также планомерно и систематически вести селекцию на улучшение трофейных и товарных качеств *всех видов* охотничьих животных), что существенно облегчает поиск нарушений.

Типовой договор на ведение охотничьего хозяйства, утвержденный в Красноярском крае в начале 1995 года, обязывает охотпользователя “проводить ежегодно вложение средств на устройство угодий, воспроизводство и увеличение запасов промысловых зверей и птиц в сумме не менее 0,5% суммы валовой продукции промыслового хозяйства”¹⁰³. При рентабельности в 20% это означает принудительное расходование 3% прибыли на мероприятия, целесообразность которых не обсуждается (при рентабельности в 10% доля прибыли, выпадающей из распоряжения охотпользователя, возрастает до 5,5%).

В некоторых случаях перекаладывание расходов с собственника ресурсов, предлагающего их в аренду, на пользователя весьма наглядно.

Так, упоминавшимся выше приморским положением претендент на аренду обязывается представить экспликации и бонитировки охотничьих угодий на основе лесо- и землеустроительной документации (получить которую официально он, в отличие от арендодателя, может лишь на возмездной основе). Типичная для охотничьего хозяйства ситуация, когда арендатор сам определяет количество и ценность арендуемого имущества, является нонсенсом современной практики вовлечения государственного имущества в гражданский оборот.

Как прямо, так и опосредованно влияют на рентабельность охотпользования и различные ограничения оборота продукции.

Так, согласно принятому в Еврейской автономной области закону¹⁰⁴, при торговле охотпродукцией требуются:

разрешение облохотуправления и сертификат качества – при продаже “пернатой дичи, зайцев и мяса диких охотничьих животных” (закон допускает продажу этих товаров только через торговую сеть);

разрешение облохотуправления – при продаже других “трофеев спортивной и любительской охоты”;

разрешение облохотуправления – при продаже шкурок пушных зверей, или документ, подтверждающий законность приобретения товара – при перепродаже шкурок;

соблюдение условий и порядка торговли, определяемых облохотуправлением – при продаже другой продукции охоты.

Облохотуправление выдает разрешения в трехдневный срок (в срочном порядке – в однодневный срок) при условии уплаты регистрационного сбора, размер которого устанавливается главой администрации области (за срочность – в двойном размере). Сбор направляется на счет облохотуправления для покрытия расходов, связанных с рассмотрением и выдачей разрешений.

Акты властей Омской области 1995 – 1997 годов содержали требования о “недопущении продажи, скупки и переработки всех видов шкурок ценных видов пушных зверей частными лицами и организациями, не имеющими соответствующих разрешений”¹⁰⁵.

Предварительные результаты

Как видно из вышеприведенного, налицо фронтальное усиление организационно-экономического давления, оказываемого государством (лицами, действующими от имени государства) на охоту и охотпользование.

Содержание организационных новаций сводится, главным образом, к введению дополнительных процедур, затрудняющих доступ к охоте и охотпользованию и их осуществление: предварительная институализация и аттестация охотников и охотпользователей; лицензирование охоты и охотпользования; сокращение срока действия правоустанавливающих документов; обязательство получения специальных разрешений на сбыт продукции.

В обследованных субъектах РФ разработан и успешно применяется следующий инструментарий дополнительного отъема денежных средств:

- установление платежей, предусмотренных, но не установленных федеральным законодательством;

- повышение, по сравнению с установленными федеральными органами, ставок платы по традиционным платежам;

- введение дополнительных сборов к традиционным платежам, в виде компенсаций канцелярских расходов и с другими подобными обоснованиями. При этом размер дополнительных сборов нередко сравним с размером основных платежей;

- установление сборов за вновь вводимые процедуры, также с целью компенсации расходов на выполнение этих процедур;

- осуществление части доходной деятельности охотпользователей непосредственно государственными органами.

Все дополнительно получаемые суммы, за исключением направляемых в федеральный бюджет, предназначаются на покрытие расходов государственных органов управления охотничьим хозяйством и поступают им непосредственно или через бюджеты (внебюджетные фонды) субъектов РФ.

Очевидно, что финансовое давление на охоту и охотпользование определяется сейчас не федеральными, а региональными платежами.

Законность платежей

Вопрос о законности вводимых на уровне субъектов РФ платежей в настоящее время не является спорным. Конституционный Суд России в ходе рассмотрения конституционности различных налоговых актов дал развёрнутые и, в силу статуса Конституционного Суда, неоспоримые в России толкования понятиям “налоги и сборы” и “законно установленные налоги и сборы”, в том числе применительно к налогам субъектов РФ.

Согласно одному из таких толкований, налоговым платежом является любое обязательство уплаты, представляющее собой основанную на законе “денежную форму отчуждения собственности с целью обеспечения расходов публичной власти, осуществляемого в том числе на началах обязательности, безвозвратности, индивидуальной безвозмездности”¹⁰⁶. Поскольку все рас-

смагтривавшисся сборы, выплаты и другие платежи устанавливались актами властных органов субъектов РФ, и им свойственны также остальные перечисленные характеристики, а их уплата обеспечивается государственным принуждением, все они являются налогами, и при установлении таких платежей должны соблюдаться конституционные требования к законодательному регулированию любых финансовых обременений и к ограничению прав и свобод граждан.

В марте 1997 года Конституционный Суд подтвердил¹⁰⁷ правомерность установления Законом РФ “Об основах налоговой системы в Российской Федерации”¹⁰⁸ исчерпывающего перечня региональных налогов и разъяснил, что право регионов на установление и отмену налогов и сборов ограничивается налогами и сборами, прямо указанными в Законе. Более того, Суд установил, что “и при отсутствии федерального закона об общих принципах налогообложения и сборов признание за субъектами Российской Федерации права осуществлять опережающее правовое регулирование по предметам совместного ведения не давало бы им автоматически полномочий по решению в полном объеме вопросов, которые касаются данных принципов в части, имеющей универсальное значение как для законодателя в субъектах Российской Федерации, так и для федерального законодателя и в силу этого подлежащей регулированию федеральным законом... Применительно к налогам субъектов Российской Федерации с учетом изложенных конституционных положений “законно установленными” могут считаться только такие налоги, которые вводятся законодательными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с общими принципами налогообложения и сборов, определенными федеральным законом... Установление налога субъектом Российской Федерации означает его право самостоятельно решать, вводить или не вводить на своей территории соответствующий налог, поскольку исчерпывающий перечень региональных налогов порождает только право, но не обязанность установить налог”.

Сказанное относится ко всем действующим в регионах платежам, не предусмотренным федеральным законодательством: за охотничий билет; за оформление охотничьих лицензий, путевок, “допусков”, “квитанций” и пр.; за проведение испытаний охотников, аттестации и лицензирования охотпользователей и торговцев охотпродукцией; и т.д.

В настоящее время установленными, в обыденном понимании, считаются: плата за природные ресурсы, в том числе животный мир; плата за использование “лицензионных” видов животных; государственная пошлина за выдачу удостоверений на право охоты.

Рассмотрим, в качестве примера, правовую состоятельность постановления Правительства РФ от 29 сентября 1997 г. № 1251 “О плате за пользование объектами животного мира и ее предельных размерах”, которым Правительство РФ, в частности, утвердило расширенный перечень охотничьих животных, добываемых по платным лицензиям, с одновремен-

ным установлением платы, а также поручило Минсельхозпроду РФ подготовить еще более расширенный перечень. Постановление ссылалось на Федеральный закон "О животном мире", установивший, что перечень объектов животного мира, изъятие которых из среды их обитания без лицензии запрещено, определяется *специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания* (далее – *спецорганы по охране животных*), и что пользование такими объектами предоставляется за плату, размеры которой устанавливаются органами исполнительной власти субъектов РФ в порядке и пределах, определяемых Правительством РФ.

В июле 1996 г. Правительство РФ определило¹⁰⁹ Минприроду РФ органом, который по представлению Минсельхозпрода РФ, Роскомрыболовства и Рослесхоза, согласованному с Российской академией наук, устанавливает перечень объектов животного мира, изъятие которых лицензируется и, соответственно, подлежит оплате. Но обсуждаемым постановлением Правительство РФ фактически само утвердило такой перечень и поручило Минсельхозпроду РФ представить еще более расширенный.

В соответствии с Федеральным законом "О животном мире", Правительство РФ вправе придавать или не придавать тем или иным федеральным органам исполнительной власти специальные полномочия, но не может само выступать в качестве спецоргана по охране животных (ст. 11). Действовавший специальный закон¹¹⁰ уполномочивал Правительство РФ передавать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, министерствам и ведомствам, однако возможность произвольной передачи функций от ведомств Правительству законом не предусмотрена. Кроме того, Федеральный закон "О животном мире" устанавливает весьма конкретно, что перечень (один) определяется именно спецорганами по охране животных (несколькими).

Правительственное постановление 1996 года, пусть и не вполне корректно, учло это требование закона, установив, что перечень утверждается Минприроды по представлению всех остальных спецорганов по охране животных, согласованному с Российской академией наук.

Но рассматриваемое постановление, которым Правительство РФ фактически утвердило перечень и поручило одному из спецорганов по охране животных – Минсельхозпроду – представить расширяющий этот перечень проект, несомненно, противоречит вышеуказанной норме Закона РФ "О животном мире" по двум параметрам.

Во-первых, как уже говорилось, Закон РФ "О животном мире" предписывает утверждение перечня специально уполномоченным органам, а не Правительству РФ. Руководствуясь этим предписанием, спецорганы в рамках общих и специальных полномочий вправе совместно утвердить этот перечень – специальное указание Правительства РФ для этого не нужно.

Во-вторых, до вступления в силу Закона РФ “О животном мире” Правительство РФ утвердило предельные размеры платы за пользование следующими дикими животными “по разрешениям (лицензиям) на их добычу”: лось, олени, относимые к благородным, пятнистый и северный олени, лань, косуля, кабарга, снежный баран, сибирский козорог, тур, кабан, сайгак, бурый медведь¹¹¹. В отношении этих видов комментируемое правительственное постановление можно интерпретировать как всего лишь изменяющее размеры платы и, следовательно, не противоречащее законодательству. Однако, дополняя список “лицензионных” животных овцебыком, гибридами зубра, серной и муфлоном, Правительство РФ, не являющееся и не могущее являться спецорганом по охране животных, фактически утвердило предусмотренный Законом перечень, чем вышло за рамки своей компетенции.

Что касается пушных видов (бобр, выдра, соболь), то действующее российское законодательство, начиная с постановления Совета Министров РСФСР 1946 г.¹¹² (которым и был введен лицензионный порядок применительно к отдельным видам ценных пушных зверей) и заканчивая “пушной” инструкцией Главохоты РСФСР 1979 года¹¹³, предусматривало выдачу лицензий не охотникам, а заготовительным, охотхозяйственным и общественным охотничьим организациям. Поэтому включение этих видов в перечень также является его расширением.

Принципиальное же возражение против применения комментируемого постановления состоит в том, что само взимание платы за пользование животным миром еще законодательно не установлено. Конституционный Суд РФ, рассматривая аналогичное постановление Правительства РФ (о плате за выдачу лицензий на операции с алкогольной продукцией), указал на следующее¹¹⁴:

“Согласно статье 57 Конституции Российской Федерации каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Конституция Российской Федерации относит федеральные налоги и сборы к ведению Российской Федерации (статья 71, пункт “з”) и предусматривает, что система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов устанавливаются федеральным законом (статья 75, часть 3); принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам федеральных налогов и сборов подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации (статья 106).”

Из этих положений вытекает, что федеральные налоги и сборы следует считать “законно установленными”, если они установлены федеральным законодательным органом, в надлежащей форме, то есть федеральным законом, в предусмотренном законом порядке и введены в действие в соответствии с действующим законодательством.

...Одно одно лишь перечисление лицензионных сборов в федеральных бюджетных законах нельзя рассматривать как их установление,

поскольку эти законы не содержат существенных элементов налоговых обязательств”.

Учитывая толкование Конституционного Суда РФ и исходя из того, что:

- Правительство РФ комментируемым постановлением установило размеры платы за пользование объектами животного мира;

- платежи за пользование природными ресурсами являются федеральными налогами;

- налоговый закон, определяющий круг плательщиков платы за пользование объектами животного мира, объект налогообложения, порядок исчисления и уплаты и другие элементы налоговых обязательств, отсутствует;

- Федеральный Закон ~~№~~ “О животном мире”, содержащий некоторые нормы о таких платежах, не рассматривался Советом Федерации Федерального Собрания РФ, следует признать, что платежи за пользование объектами животного мира только предусмотрены законом, но не установлены им.

Определением перечня, включающего пушных зверей, и установлением платы Правительство РФ неправомерно вторглось в компетенцию не только спецорганов по охране животных, но и Федерального Собрания РФ, и потому незаконно¹¹⁵.

Правительству РФ это, несомненно, известно – в октябре 1997 года оно решило¹¹⁶ внести в Государственную Думу РФ проект федерального закона “О налоге на пользование объектами животного мира”, и этот налог был включен отдельной строкой (вне “платежей за пользование природными ресурсами”) в бюджетный закон 1998 года¹¹⁷ (хотя сам налог еще не введен).

Таким образом, законно установленным специальным налогом в сфере охоты и охотпользования является сейчас лишь государственная пошлина за выдачу удостоверений на право охоты.

Находящимися сейчас на рассмотрении в федеральном парламенте проектами Налогового кодекса и закона о налоге на право пользования объектами животного мира предусмотрен весьма жесткий, если не драконовский, режим налогообложения охоты и охотпользования, но недавняя отмена Конституционным Судом РФ ставки взносов в Пенсионный фонд по мотиву ее чрезмерности свидетельствует о том, что при грамотной постановке вопроса и законное, по процедуре, введение неразумных налогов не является непреодолимым препятствием.

Что касается организационных нововведений региональных властей, то многие из них также незаконны и могут быть успешно оспорены (например, многократные испытания по охотминимуму, аттестация охотпользователей, фактически приводящая к двойному лицензированию, прямое отнесение на контролируемых лиц расходов по осуществлению контроля и т.д.). Но

здесь есть существенное различие. Если налогообложение природопользования отнесено Конституцией РФ к исключительно федеральной сфере ведения, то само природопользование – к совместной с субъектами РФ. Отсюда вытекает право последних на опережающее правовое регулирование, и федеральные власти, чрезвычайно медленно формирующие современную правовую базу охоты и охотпользования, фактически вынуждают регионы принимать соответствующие правовые акты самостоятельно. Поэтому, при достаточном обосновании, власти субъектов РФ могут вводить различные запреты и ограничения, но, в силу вышеизложенного, – в рамках имеющихся средств, без введения дополнительных платежей.

ОБОСНОВАННОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ

С организационно-экономической точки зрения принципиальными являются, на мой взгляд, вопросы о соответствии проявляющихся в настоящее время подходов к обложению охоты и охотпользования сущностным характеристикам этих видов деятельности и об отраслевой и народнохозяйственной целесообразности повышенного финансового давления на них.

Во-первых, представляется необоснованным отношение к охоте и охотпользованию как заведомо коммерческой, предпринимательской деятельности. Конституция РФ, говоря о свободном использовании каждым своих способностей и имущества, указывает на предпринимательскую “и иную не запрещенную законом экономическую деятельность”¹¹⁸. Охота, в том числе пушной промысел, в силу материальности и экономической значимости ее продукции, является, несомненно, экономической деятельностью. Ничто, однако, не указывает на ее предпринимательский характер. В лучшем случае она обеспечивает достойный уровень жизни, но никогда – формирование состояний. Во все времена сколько-нибудь существенные массы дохода (прибыли) от пушного дела наблюдались только в торговле и переработке.

Характерно, что Закон СССР “Об индивидуальной трудовой деятельности” (1986 год) прямо указывал на то, что охота не является объектом его регулирования. На осознание принадлежности промысла скорее к образу (и месту) жизни, чем к коммерческой деятельности, указывают налоговые освобождения сдатчиков пушнины и, в особенности, традиционных природопользователей – представителей коренных малочисленных народов Севера. Введение Лесным кодексом 1997 года принципа бесплатности охоты и безвозмездности пользования лесфондом общественными организациями охотников¹¹⁹ также отражает понимание некоммерческого характера охоты и охотпользования общественных (некоммерческих по определению) организаций.

Во-вторых, неоспорно само наличие дохода, часть которого подлежит перераспределению в рамках государственного обложения.

Даже если оставить в стороне сезонные колебания условий промысла

и предположить прибыль (доход) реальной и стабильной, неясно, что именно власти хотят изъять устанавливаемой им платой за охотбилеты, путевки, лицензии и т.п.? Если дифференциальную ренту – часть дохода, не связанную с трудозатратами, – логично утверждение методики учета соответствующих факторов. Если просто часть "предпринимательского" дохода, безотносительно к его происхождению, то надо вычитать из него все расходы, в том числе на приобретение и содержание техники, специнвентаря и т.д.. Поскольку в любом из этих случаев вероятен, а сплошь и рядом и реален, нулевой доход, неприемлемы какие-либо "минимальные ставки платы"; ибо они узаконивают обложение несуществующего дохода.

В-третьих, нельзя не учитывать то обстоятельство, что объективная невозможность надежно проконтролировать единичного охотника является непреложным фактом всей истории охотничьего дела. Во взаимодействии властей с охотником и охотпользователем необходимо поэтому ориентироваться не на принуждение, а на балансирование интересов.

Уже сейчас наблюдается тенденция к занижению охотниками планируемой добычи в четыре-пять и более раз. В розничной стоимости изделия из соболя цена невыделанной шкурки составляет не более трети. Простой арифметический расчет показывает, что три четверти охотпродукции, уходящие из легального оборота вследствие введения платы, увлекут за собой вдвое большую массу стоимости, образующейся в процессах переработки и оборота. При современной интенсивности налогообложения это означает бюджетные потери, как минимум в пятнадцать раз превышающие поступления от платы за лицензии.

Чрезмерное организационно-экономическое давление на охоту и охотпользование, наблюдаемое в настоящее время, приводит к тому, что выполнение задачи обеспечения финансирования органов Охотдепартамента РФ из "местных источников", а именно этому подчинена сейчас региональная налоговая политика, сопровождается многократно большими потерями для бюджетов, народного хозяйства и социального благополучия регионов.

Источники:

¹ Статья 11 Закона СССР от 25 июня 1980 г. "Об охране и использовании животного мира"; ст. 17 Закона РСФСР от 14 июля 1982 г. "Об охране и использовании животного мира".

² Раздел III Закона РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2000-1 "Об охране окружающей природной среды".

³ Статьи 15 и 20 Закона РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2000-1 "Об охране окружающей природной среды".

⁴ Статьи 6 и 20 Закона РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2000-1 "Об охране окружающей природной среды".

⁵ Пункт 4."м" ст. 3 Закона РСФСР от 9 декабря 1991 г. № 2005-1 "О государственной пошлине"; п. 65 Инструкции Госналогслужбы РФ от 13 марта 1992 г. № 5 о государственной пошлине.

⁶ Постановление Совета Министров РСФСР от 3 июня 1983 г. № 295 "Об утверждении перечня диких копытных животных, отстрел которых производится по разрешениям (лицензиям) за плату".

⁷ Постановление Совета Министров РСФСР от 10 октября 1980 г. № 479 “Об ограничении охоты на бурых медведей”. Главохота РСФСР распространила (незаконно) действие этого постановления и на черного (гималайского) медведя (п. 53 Инструкции о порядке добычи бурых медведей по разрешениям (лицензиям) на территории РСФСР, утвержденной Главохотой РСФСР по согласованию с Минфином РСФСР 28 февраля 1981 г.).

⁸ Постановлением Совета Министров РСФСР от 7 марта 1973 г. № 120 “О дальнейшем совершенствовании порядка установления и применения цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, а также тарифов на перевозки и другие услуги, оказываемые народному хозяйству и населению в РСФСР”.

⁹ Письмо Госкомцен РСФСР от 27 февраля 1989 г. № 07/435.

¹⁰ Постановление Центрального совета Росохотрыболовсоюза от 18 апреля 1990 г. № 100 “Об изменениях Типового прейскуранта на услуги, оказываемые населению хозрасчетными подразделениями Союза обществ охотников и рыболовов РСФСР”.

¹¹ Указом Президента РСФСР от 3 декабря 1991 г. “О мерах по либерализации цен”; во исполнение этого Указа было принято одноименное постановление Правительства РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 55.

¹² См., например, ст. 7 “Протокола к Федеративному договору” от 31 марта 1992 г.

¹³ Распоряжениями Председателя Верховного Совета РСФСР (Б.Н.Ельцина) от 9 июня 1991 г. “Об образовании Ассоциации экономического взаимодействия областей Уральского региона РСФСР”, от 10 июня 1991 г. “Об образовании ассоциации «Большая Волга» по экономическому взаимодействию республик и областей Поволжского региона РСФСР” и от 1 июля 1991 г. “Вопросы деятельности межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» регионам – членам ассоциации разрешилось самостоятельно определять на своих территориях порядок визитации и размеры оплаты за пользование природными ресурсами “впредь до принятия соответствующих законодательных актов РСФСР”. Такие же права, и с такой же оговоркой, были предоставлены Архангельскому облисполкому постановлением Совета Министров РСФСР от 24 июня 1991 г. № 249 “О комплексном развитии Архангельской области в условиях перехода к рыночным отношениям”. Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2268 “О формировании республиканского бюджета Российской Федерации и взаимоотношениях с бюджетами субъектов Российской Федерации в 1994 году” было установлено, что решениями органов государственной власти субъектов РФ и местных органов государственной власти могут вводиться дополнительные налоги. Ранее право автономных республик на установление ставок платы за природные ресурсы было предоставлено Законом СССР от 9 апреля 1990 г. № 1417-1 “Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР” (п. 4 ст. 17).

¹⁴ Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ “О животном мире”.

¹⁵ Под таким наименованием проект был внесён в Государственную Думу РФ (распоряжение Правительства РФ от 29 октября 1997 г. № 1534-р).

¹⁶ Под таким наименованием проект прошёл второе чтение в Государственной Думе РФ (постановление Госдумы РФ от 18 декабря 1997 г. № 2003-II ГД).

¹⁷ Общесоюзный классификатор 189 188 “Платные услуги населению”, утвержденный постановлением Госстандарта СССР от 12 декабря 1989 г. № 188, содержал группировки “охота в весенний сезон” (код 93200), “охота в летне-осенний сезон” (код 93202), “охота в осенне-зимний сезон” (код 93203).

¹⁸ Постановление Совета Министров РСФСР от 11 апреля 1958 г. № 336 “О мерах по улучшению состояния охотничьего хозяйства РСФСР”.

¹⁹ Прейскурант на услуги, оказываемые населению охотничьими и рыбными хозяйствами, утвержденный постановлением Госкомцен РСФСР от 16 июня 1977 г. № 412. Устав Союза обществ охотников и рыболовов РСФСР (Росохотрыболовсоюза), утвержденный постановлением Совета Министров РСФСР от 1 июня 1978 г. № 267, относил к второй по значимости задаче Союза (после воспитания у членов общества бережного отношения к природе) “активное участие в мероприятиях по охране и рациональному использованию охотничьих... богатств, воспроизводству диких животных, борьбе с браконьерством” (п. 2. “б” Устава), а важнейшей функцией полагалось проведение мероприятий по “охране диких животных..., улучшению кормовых и защитных условий для диких животных, увеличению численности полезных зверей и птиц...” (п. 3. “а”). В Уставе Российской Ассоциации обществ охотников и рыболовов, их союзов, предприятий и организаций (Росохотрыболовсоюза), утвержденном решением IX

Всероссийского съезда Союза обществ охотников и рыболовов 28 июля 1991 года, указанные приоритеты сместились уже на третье место.

²⁰ Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности статьи 11¹ Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года "О государственной границе Российской Федерации" в редакции от 19 июля 1997 года от 11 ноября 1997 г. № 16-П.

²¹ "Любительская охота стала одним из инструментов отсасывания у населения заработанных в других отраслях народного хозяйства денежных средств. В целом охотничье хозяйство, особенно его любительские структуры, деградируют, вырождаясь из отрасли производства в фискальный придаток финансовых органов". Матвейчук С.П. Марксизм и охотоведение // Матвейчук С.П. Краткий очерк новейшей истории охотоведения;... Шенкурск, 1990. С. 30.

²² Распоряжение Правительства РФ от 21 октября 1992 г. № 1912-р "О перечне диких животных, добыча которых в 1992–1993 годах производится по разрешениям (лицензиям) за плату".

²³ Распоряжение Правительства РФ от 19 июня 1994 г. № 939-р "О предельных размерах платы за пользование дикими животными по разрешениям (лицензиям)".

²⁴ Инструкция по учету платных услуг населению, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 24 сентября 1992 г. № 156.

²⁵ Письмо Минфина РФ от 25 мая 1992 г. № 9-15-16.

²⁶ Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14 декабря 1993 г. по делу № 2-Г93-4 1993 г. (Вологодское облохотрыболовство против малого Совета Вологодского областного Совета народных депутатов и администрации Вологодской области).

²⁷ Общероссийский классификатор услуг населению, утвержденный постановлением Госкомстандарта РФ от 28 июня 1993 г. № 163.

²⁸ Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-93, утвержденный постановлением Госстандарта РФ от 6 августа 1993 г. № 17, в редакции Изменений 1/94, 2/95, 3/96. Применяемый на территории России Общесоюзный классификатор 1 75 018 "Отрасли народного хозяйства" числит "охоту на дичь, птицу и др.; пушной промысел; сбор яиц диких птиц, рогов оленей, косуль и др.; разведение и селекцию дичи; отлов диких животных, птиц и др." (подгруппа 31400 "Охота, пушной промысел и разведение дичи") в группировке "производственные предприятия лесного хозяйства".

²⁹ Пункт 1."и" ст. 19 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 "Об основах налоговой системы в Российской Федерации".

³⁰ Закон Хабаровского края от 25 июня 1997 г. № 29 "О внесении изменения в решение малого Совета Хабаровского краевого Совета народных депутатов «О порядке охотпользования на территории Хабаровского края»".

³¹ Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 26 июля 1993 г. № 728 "О любительской и спортивной охоте". В связи с этим постановлением Минсельхоз РФ приказом от 24 декабря 1993 г. № 315 "О предоставлении права на охоту" утвердил Инструкцию о порядке выдачи охотничьих билетов на территории Российской Федерации.

³² Пункт 5."н" ст. 3 Закона РСФСР от 9 декабря 1991 г. № 2005-1 "О государственной пошлине".

³³ Законом РФ от 31 декабря 1995 г. № 226-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О государственной пошлине» взамен госпошлины за выдачу разрешений была введена госпошлина за выдачу лицензий на пользование животным миром. Одноименный Закон от 19 июля 1997 г. № 105-ФЗ объявил предметом обложения пошлиной выдачу удостоверений на право охоты, под которыми законодательством об охоте (см. след. примеч.) понимается охотбилет (для лиц, не являющихся гражданами России – путевка).

³⁴ Согласно постановлениям Совета Министров СССР от 5 января 1982 г. № 3 "Об изменении и признании утратившими силу решений Правительства СССР в связи с принятием Закона СССР «Об охране и использовании животного мира» и Закона СССР «Об охране атмосферного воздуха» и Совета Министров – Правительства РФ от 26 июля 1993 г. № 728 "О любительской и спортивной охоте", для иностранных граждан (лиц, не являющихся гражданами России) путевка служила (и служит сейчас) достаточным разрешением на право охоты, и ее выдача должна облагаться госпошлиной, так же, как билеты россиян (лица без гражданства Законом РФ "О государственной пошлине" не упоминаются). Это требование законодательства в большинстве случаев не выполняется.

Власти многих субъектов РФ приняли в начале 90-х годов собственные нормативные акты о предоставлении права охоты на их территории иностранным гражданам (см., например, примеч. 75 и 76). Здесь они специально не анализируются.

³⁵ Распоряжение Совета Министров СССР от 3 декабря 1946 г. № 13466, предоставлявшее “главным управлениям по делам охотничьих хозяйств при Советах Министров союзных, автономных республик и обл(край)исполкомах” право выдачи охотничьих билетов охотникам-любителям, было признано утратившим силу постановлением Совета Министров СССР от 5 января 1982 г. № 3 (наименование см. в примеч. 34). Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 23 июня 1993 г. № 593 “О департаменте по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации” департамент был наделен правом выдачи удостоверений на право охоты, постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 23 июня 1993 г. № 594 “О частичном изменении Положения об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР” из п. 14 Положения было изъято упоминание об обществах охотников и промысловой охоте, и, наконец, постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 26 июля 1993 г. № 728 “О любительской и спортивной охоте” было определено, что удостоверить право охоты могут и государственные органы управления охотничьим хозяйством, и общественные охотничьи организации.

³⁶ Пункт 15 Положения об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР, утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 10 октября 1960 г. № 1548. Изменяющая наименование *испытаний* редакция принята Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 23 июня 1993 г. № 594 (см. предыд. примеч.).

³⁷ Распоряжение администрации Приморского края от 23 мая 1994 г. № 522-р “О предоставлении права на охоту на территории Приморского края”.

³⁸ Распоряжение губернатора Приморского края от 13 мая 1997 г. № 562-р “О внесении изменений в распоряжение администрации края от 23.05.94 № 522-р «О предоставлении права на охоту на территории Приморского края»”.

³⁹ Указ Главы Республики Коми от 17 июня 1997 г. № 159 “О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Коми АССР от 28 мая 1990 г. № 101 «О правилах охоты в Коми АССР»”.

⁴⁰ Постановление Совета Министров Республики Бурятия от 17 января 1994 г. № 11 “Об утверждении порядка лицензирования отдельных видов деятельности на территории Республики Бурятия”.

⁴¹ Указы Президента Республики Бурятия от 20 июня 1995 г. № 137 “О создании системы лицензирования отдельных видов деятельности в Республике Бурятия” и от 13 марта 1996 г. № 106 “О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Бурятия от 20.06.95 № 137 «О создании системы лицензирования отдельных видов деятельности в Республике Бурятия»”.

⁴² Постановление администрации Приморского края от 28 июня 1993 г. № 182 “Об утверждении Положения об аренде охотничьих угодий на территории Приморского края”.

⁴³ Постановление губернатора Приморского края от 15 октября 1997 г. № 433 “О внесении дополнений и изменений в Положение об аренде охотничьих угодий на территории Приморского края, утвержденное постановлением администрации Приморского края от 28 июня 1993 г. № 182 «Об утверждении Положения об аренде охотничьих угодий на территории Приморского края»”.

⁴⁴ Постановление администрации Приморского края от 1 июня 1994 г. № 255 “О лицензировании охотопользования на территории Приморского края”.

⁴⁵ Решение малого Совета Приморского краевого Совета народных депутатов от 27 октября 1993 г. № 375 “О порядке лесопользования на территории Приморского края”.

⁴⁶ Постановление Думы Приморского края от 26 июля 1995 г. № 134 “О правилах пользования лесным фондом Приморского края для нужд охотничьего хозяйства”.

⁴⁷ Постановление администрации Красноярского края от 14 февраля 1995 г. № 55-П “О пользовании лесным фондом для нужд охотничьего хозяйства”.

⁴⁸ Постановления администрации Алтайского края от 20 октября 1995 г. № 417 “О проведении в крае охотничье-промыслового сезона 1995–1996 гг.” и от 28 июня 1996 г. № 381 “О проведении в крае охотничье-промыслового сезона 1996–1997 гг.”.

⁴⁹ Постановление администрации Алтайского края от 1 сентября 1997 г. № 526 “О проведении в крае охотничье-промыслового сезона 1997–98 гг.”.

- ³⁰ Решение малого Совета Иркутского областного Совета народных депутатов от 16 сентября 1992 г. № 11/15-МС "О введении платежей за пользование охотничьими ресурсами".
- ³¹ Распоряжения губернатора Приморского края от 20 августа 1997 г. № 998-р "Об открытии осенней охоты на водоплавающую и другую пернатую дичь в 1997 году" и от 26 сентября 1997 г. № 1167-р "Об открытии охоты на барсука и ондатру в 1997 году".
- ³² Распоряжение губернатора Приморского края от 15 октября 1997 г. № 1256-р "Об открытии осенне-зимнего охотничьего сезона 1997–1998 гг. в Приморском крае".
- ³³ Закон Сахалинской области от 24 марта 1997 г. № 32 "Об областном бюджете и бюджетной системе Сахалинской области на 1997 год", распоряжение губернатора Сахалинской области от 17 июля 1997 г. № 217-р "Об утверждении отчета об исполнении сметы по программе природоохранных мероприятий за 1996 год и утверждении сметы доходов и расходов от платы за охотничьи ресурсы по программе природоохранных мероприятий на 1997 год". До 1996 года платежи аккумулировались в специальном внебюджетном фонде на основании решения малого Совета Сахалинской области областного Совета народных депутатов от 28 января 1993 г. № 20 "Об утверждении положения о порядке формирования и использования областного внебюджетного фонда охраны и воспроизводства ресурсов охотничьих животных Сахалинской области".
- ³⁴ Закон Томской области "Об охоте и охотничьем хозяйстве Томской области", принятый решением Государственной Думы Томской области от 1 ноября 1996 г. № 351.
- ³⁵ Постановление администрации Томской области от 31 июля 1996 г. № 216 "О квоте на добычу бурых медведей в сезон охоты 1996–1997 гг.".
- ³⁶ Статья 18 Закона РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2000-1 "Об охране окружающей природной среды".
- ³⁷ См. примеч. 41.
- ³⁸ См. примеч. 44.
- ³⁹ Решения малого Совета Приморского краевого Совета народных депутатов от 15 сентября 1993 г. № 332 "Об утверждении положения о плате за пользование лесным фондом Приморского края" и от 27 октября 1993 г. № 375 "О порядке лесопользования на территории Приморского края".
- ⁴⁰ Постановление администрации Приморского края от 21 апреля 1994 г. № 189 "О лицензировании лесопользования на территории Приморского края".
- ⁴¹ Постановление администрации Приморского края от 14 октября 1994 г. № 516 "Об установлении платных услуг, оказываемых органами управления лесами сторонним организациям".
- ⁴² Распоряжение администрации Алтайского края от 1 марта 1995 г. № 186-р.
- ⁴³ Распоряжения администрации Алтайского края от 10 января 1996 г. № 23-р и от 6 марта 1996 г. № 123 "Об утверждении Временного положения о порядке лицензирования пользования охотничьими ресурсами края".
- ⁴⁴ Закон Алтайского края от 10 ноября 1996 г. № 52-ЗС "О лицензировании пользования охотничьими видами животных в Алтайском крае".
- ⁴⁵ Алтайское краевое Законодательное Собрание постановлением от 30 июня 1994 г. № 49 "О проекте федерального закона «Об охране и использовании животного мира»" настаивало в Комитете Госдумы РФ по природным ресурсам и природопользованию на том, что средства от "плат за использование животного мира", как и от исков, штрафов, конфискатов, должны зачисляться на счет специально уполномоченного органа.
- ⁴⁶ Распоряжение администрации Алтайского края от 18 августа 1997 г. № 876-р.
- ⁴⁷ Решение малого Совета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 29 июня 1993 г. № 128 "О порядке охотопользования на территории Хабаровского края".
- ⁴⁸ Источник данных для расчета: см. предыд. примеч. Решением Хабаровской краевой Думы от 29 сентября 1994 г. № 82-А "О внесении дополнений и изменений в решение малого Совета от 29 июня 1993 г. № 128 «О порядке охотопользования на территории Хабаровского края»" минимальные размеры охотугодий, закрепляемых за охотопользователями – физическими лицами, установлены, "на основании экономической оценки охотничьих ресурсов", индивидуально по каждому району в целом и, отдельно, на территориях традиционного природопользования.
- ⁴⁹ Решение малого Совета Иркутского областного совета народных депутатов от 16 сентября 1992 г. № 11/15-МС "О введении платежей за пользование охотничьими ресурсами".
- ⁵⁰ Постановление главы администрации Иркутской области от 8 декабря 1993 г. № 373 "О

внесении изменений в решение малого Совета Иркутского областного Совета народных депутатов от 16.09.92 № 11/15-МС".

⁷¹ Этот вариант методологически восходит к проекту Временного порядка определения и применения платы за охотничьи ресурсы (угодя) и передачи их в аренду, рассылавшемуся Минэкологии РФ в августе 1992 года. Проект полагал объектом аренды "естественные воспроизводственные возможности основного поголовья диких животных и среды их обитания" и, соответственно, базовым показателем расчетов платы – *естественную хозяйственно-возможную (экономическую) продуктивность*.

⁷² См. примеч. 42.

⁷³ Положение о порядке использования средств от платы за пользование охотничьими ресурсами Сахалинской области, утвержденное постановлением Сахалинской областной Думы от 8 сентября 1995 г. № 15/83.

⁷⁴ Решение Хабаровской краевой Думы от 26 апреля 1995 г. № 7 "О краевом внебюджетном фонде охраны и воспроизводства ресурсов охотничьих животных Хабаровского края", Закон Хабаровского края от 28 марта 1996 г. № 25 "О краевом внебюджетном фонде охраны и воспроизводства ресурсов охотничьих животных".

⁷⁵ Решение малого Совета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 23 сентября 1992 г. № 188 "О положении о порядке предоставления разрешений иностранным охотникам на отстрел диких животных".

⁷⁶ Постановление Правительства Республики Бурятия от 14 августа 1995 г. № 284 "О развитии Российского охотничьего туризма на территории Республики Бурятия с участием иностранных лиц".

⁷⁷ Постановление Правительства РФ от 29 сентября 1997 г. № 1251 "О плате за пользование объектами животного мира и ее предельных размерах".

⁷⁸ Постановление Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. № 1433 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 г. № 1251".

⁷⁹ Постановления администрации Алтайского края от 20 октября 1995 г. № 417, от 28 июня 1996 г. № 381 и от 1 сентября 1997 г. № 526 (см. примеч. 48 и 49).

⁸⁰ Распоряжение администрации Алтайского края от 29 октября 1997 г. № 1160-р.

⁸¹ Распоряжения администрации Кемеровской области от 13 августа 1996 г. № 731-р "О летне-осенней и зимней охоте на диких животных в сезон охоты 1996–97 г." и от 1 сентября 1997 г. № 786-р "О летне-осенней и зимней охоте на диких животных в сезон охоты 1997/98 г."

⁸² Распоряжение администрации Кемеровской области от 11 ноября 1997 г. № 1051-р "О плате за пользование объектами животного мира".

⁸³ Официальные данные заготовок 1992–95 годов (факт) и 1996–97 годов (прогноз): постановления главы администрации Амурской области от 10 февраля 1997 г. № 59 "Об утверждении программы стабилизации и развития агропромышленного производства Амурской области".

⁸⁴ Постановление главы администрации Амурской области от 14 октября 1997 г. № 508 "Об утверждении платы за пользование дикими животными по разрешениям (лицензиям) на их добычу".

⁸⁵ Распоряжение губернатора Приморского края от 15 октября 1997 г. № 1256-р "Об открытии осенне-зимнего охотничьего сезона 1997–1998 гг. в Приморском крае".

⁸⁶ Постановление главы администрации Амурской области от 5 июля 1994 г. № 594 "Об утверждении платы за пользование дикими животными по разрешениям (лицензиям) на их добычу".

⁸⁷ Распоряжения администрации Красноярского края от 11 октября 1994 г. № 553-р "Об утверждении лимитов на добычу охотничьих животных лицензионных видов на территории края в сезон охоты 1994–1995 гг.", от 9 августа 1995 г. № 501-р "О распределении лимита на добычу диких охотничьих животных в сезоне охоты 1995–1996 годов", от 9 сентября 1996 г. № 516-р "О распределении лимитов на добычу лицензионных видов диких охотничьих животных в сезоне охоты 1996–1997 годов" и постановление администрации Красноярского края от 5 августа 1997 г. № 431-п "Об организации пользования охотничьими животными".

⁸⁸ Постановления администрации Красноярского края от 25 августа 1994 г. № 443-п "О пользовании дикими животными, отнесенными к объектам охоты", от 20 августа 1996 г. № 532-п "О мерах по упорядочению охоты в крае" и от 5 августа 1997 г. № 431-п "Об организации пользования охотничьими животными".

⁸⁹ Письмо Главного управления охотничьего хозяйства Минсельхоза РФ от 18 июня 1992 г.

№ 02-1-02 "О порядке определения платы за пользование охотничьими ресурсами".

⁹⁰ Лесным кодексом РСФСР, утвержденным Законом РСФСР от 8 августа 1978 г., предусматривалось автоматическое (с закреплением охотничьих угодий) и бесплатное предоставление в пользование леса для нужд охотничьего хозяйства. Основы лесного законодательства Российской Федерации, введенные в действие постановлением Верховного Совета РФ от 6 марта 1993 г. № 4616-1, а затем (с 4 февраля 1997 года) и Федеральный закон от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ "Лесной кодекс Российской Федерации" исходили уже из принципа платности пользования лесным фондом.

⁹¹ Постановление администрации Приморского края от 28 июня 1993 г. № 182 (см. примеч. 42), решение малого Совета Приморского краевого Совета народных депутатов от 15 сентября 1993 г. № 332 (см. примеч. 59).

⁹² См. примеч. 46.

⁹³ Постановление администрации Красноярского края от 28 января 1994 г. № 44-П "О порядке пользования лесным фондом в Красноярском крае".

⁹⁴ Постановление администрации Красноярского края от 5 июля 1994 г. № 337-П "О временном порядке определения платы за пользование лесным фондом в 1994 году".

⁹⁵ Закон Красноярского края от 6 октября 1994 г. № 3-54 "О принципах определения платежей за пользование лесным фондом".

⁹⁶ Постановление администрации Красноярского края от 23 ноября 1994 г. № 545-П "Об утверждении Методики расчета платежей за пользование лесным фондом".

⁹⁷ Постановление администрации Красноярского края от 25 апреля 1995 г. № 213-П "О порядке расчета платежей за лесопользование".

⁹⁸ Распоряжение администрации Красноярского края от 31 мая 1996 г. № 291-Р "Об утверждении базисной расчетной ставки для нужд охотничьего хозяйства".

⁹⁹ Постановление администрации Красноярского края от 28 мая 1997 г. № 288-П "Об утверждении ставок лесных податей за заготовку второстепенных лесных ресурсов и осуществление побочного лесопользования на 1997 год".

¹⁰⁰ Постановление администрации Красноярского края от 7 сентября 1995 г. № 463-П "О дополнительных мерах по совершенствованию лесопользования".

¹⁰¹ Постановление администрации Красноярского края от 26 января 1996 г. № 38-П "О дополнительных мерах по предоставлению участков лесного фонда в аренду".

¹⁰² См. примеч. 42.

¹⁰³ Постановление администрации Красноярского края от 14 февраля 1995 г. № 55-П "О пользовании лесным фондом для нужд охотничьего хозяйства".

¹⁰⁴ Закон Еврейской автономной области "О скупке, продаже, обмене, содержании и хранении ресурсов животного и растительного мира" (принят постановлением Законодательного Собрания ЕАО от 28 июня 1995 г. № 34-З).

¹⁰⁵ Одноименные распоряжения главы администрации Омской области от 25 октября 1995 г. № 467-р и от 15 августа 1996 г. № 327-р "Об открытии охоты на диких копытных животных и пушных зверей на территории области", распоряжение главы администрации Омской области от 6 августа 1997 г. № 253-р "Об открытии охоты на диких копытных животных и пушных зверей".

¹⁰⁶ См. примеч. 20.

¹⁰⁷ Постановление Конституционного Суда Российской Федерации *по делу о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 2 статьи 18 и статьи 20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года "Об основах налоговой системы в Российской Федерации"* от 21 марта 1997 г. № 5-П.

¹⁰⁸ Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2119-1 "Об основах налоговой системы в Российской Федерации".

¹⁰⁹ Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 852 "О правилах, сроках и перечнях разрешенных к применению орудий и способов добывания объектов животного мира".

¹¹⁰ Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4174 "О Совете Министров – Правительстве Российской Федерации".

¹¹¹ См. примеч. 23.

¹¹² Постановление Совета Министров РСФСР от 28 августа 1946 г. № 578 "О мерах по восстановлению и дальнейшему увеличению поголовья соболя, выдры, куницы, выхухоли и

уссурийского енота”.

¹¹³ Инструкция о порядке добычи, сдачи и закупок шкурки лицензионных видов пушных зверей на территории РСФСР, утверждённая приказом Главохоты РСФСР от 15 февраля 1979 г. № 75.

¹¹⁴ Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1995 года “О введении платы за выдачу лицензий на производство, разлив, хранение и оптовую продажу алкогольной продукции” от 18 февраля 1997 г. № 3-П.

¹¹⁵ Как и распоряжение Правительства РФ от 12 марта 1996 г. № 359-р “О продолжении проведения эксперимента по выработке механизма по определению порядка и установления размеров платы за пользование охотничьими ресурсами”, по видимости легализовавшее самостоятельное установление несколькими субъектами РФ платы за животный мир на основании поручения Правительства РФ от 15 октября 1994 г. № АЗ-П-9-32456. Любые налоговые новации, в том числе ограниченной сферы применения, могут вводиться только федеральным законом, рассмотренным обеими палатами Федерального Собрания РФ. Именно так, Федеральным законом от 20 июля 1997 г. № 110-ФЗ “О проведении эксперимента по налогообложению недвижимости в городах Новгороде и Твери”, был начат соответствующий эксперимент в двух указанных городах.

¹¹⁶ Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 1997 г. № 1534. Кстати сказать, именно верхняя палата Федерального Собрания РФ – Совет Федерации (в обход которого был принят Федеральный закон “О животном мире”) – отклонила этот проект, уже принятый Государственной Думой РФ (см. примеч. 16 и постановление Совета Федерации РФ от 24 декабря 1997 г. № 433-СФ).

¹¹⁷ Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 42-ФЗ “О федеральном бюджете на 1998 год”. Из этого можно сделать, в частности, вывод о том, что российский парламент никогда и не считал налог на пользование животным миром установленным.

¹¹⁸ Пункт 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

¹¹⁹ Статьи 86 и 121 Федерального закона от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ “Лесной кодекс Российской Федерации”.